

BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARIDAGI TELEMATIK TIZIMNI TAHLIL QILIB TOSHKENT SHAHRI AVTOMOBIL YO‘LLARIDA QO‘LLASH

X.X. Xayitov

xayotjonxayitov91@gmail.com

R.M. Xudaykulov

Rashidbek_19_87@mail.ru

I.S. Sodikov

jaamm.ru@gmail.com

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda avtomobil yo‘llari sohasida ilg‘or texnologiyalarni, xususan Birlashgan Arab Amirliklaridagi telematik tizimlarni qo‘llagan holda harakat xavfsizligi va qulayligini ta‘minlash borasidagi tadqiqotlar natijalarini Toshkent shahar “Bobur” ko‘chasida qo‘llashning samaradorligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Avtomobil yo‘li, telematika, harakat xavfsizligi, chorrahalar, tutashmalar, kamera, harakat jadalligi, oqim tarkibi.

Abstract: This article presents the effectiveness of applying research results to ensure road safety and comfort using advanced technologies in the field of highways, in particular, telematics systems in the United Arab Emirates, on Babur Street in Tashkent.

Key words: Highway, telematics, traffic safety, intersections, junctions, camera, traffic speed, flow structure.

Kirish. Bugungi XXI asr texnologiyalar asrida ma‘lumotlar almashinuvi, zamonaviy aloqa tizimlari kabi yangidan yangi boshqaruv va kuzatuv vositalari yordamida barcha sohalarda ish samaradorligini oshirib kelmoqda. Xuddi shunday tizimlar avtomobil yo‘llari sohasida ham keng qo‘llanilib kelinmoqda.

Har qanday rivojlangan davlatni o‘rganmang barida iqtisodiyotining rivojlanishi ortida avtomobil yo‘llari tarmog‘i, ularning zamonaviy yechimlari va boshqaruv tizimi yotadi. Avtomobil yo‘llari tarmog‘i qanlchalik ko‘p bo‘lsa shu qadar harakat xavfsizligi, qulayligi va erkin oqimlarga bo‘lgan talab ham shu qadar yuqori bo‘ladi.

Telematika tizimini avtomobil yo‘llariga qo‘llash orqali biz bir necha afzalliklarga erishishimiz mumkin bo‘ladi.

- Yo‘llarda harakatni tashkil qilishda tezkor qaror qabul qilish;
- Ma’lumotlarni oson yetkazish;
- Kuzatuvni amalga oshirish;
- Yo‘llardagi tartibni saqlash;
- Yo‘llarni tamirlash va saqlashda FIK ning yuqoriligiga erishish va hk.

Telematik tizim - bu yo‘llardagi harakatni, transport vositalarini yoki boshqa mobil qurilmalarni kuzatish va boshqarish kabi turli funktsiyalarni ta’minlash uchun telekommunikatsiya va informatikani birlashtirgan texnologiya. Bu odatda, real vaqt rejimida transport vositalari joylashuvini kuzatish uchun GPS (Global Positioning System) yoki boshqa shunga o‘xshash sun’iy yo‘ldosh navigatsiya tizimlaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi [1-2].

Telematik tizimlar transport, logistika va avtomobillar to‘xtash joylarini boshqarish kabi turli sohalarda samaradorlik, xavfsizlik va unumdorlikni oshirishda yuqori samaradorlik kasb etadi [3]. Avtomobil diagnostikasi, haydovchi xatti-harakati, yoqilg‘i sarfi va boshqalar bilan bog‘liq ma’lumotlarni to‘plashi va uzatishi mumkin. Ular ko‘pincha ma’lumotlarni tahlil qilish va hisobot berish uchun markazlashtirilgan serverlar yoki platformalarga uzatish uchun uyali tarmoqlar yoki sun’iy yo‘ldosh aloqasi kabi simsiz aloqa texnologiyalar keng qo‘llaniladi [4].

Avtomobil yo‘llarida telematika tizimlarining ahamiyati bo‘yicha ma’lumotlarni o‘rganish jarayonida bir qancha rivojlangan davlatlar tajribalarini ham o‘rganib chiqildi. Xususan, BAA davlatida telematikaning qo‘llanilishi anchayin oldinlaganligini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, BAA da yo‘llarni nazorat qilishda markazlashgan boshqaruv yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, “Dubai Roads Yagona boshqaruv markazi va Intellektual harakat tizimlari” markaziy boshqarmasi tunu kun online rejimda transport harakatini nazorat qilib boradi (1-rasm).

1-rasm. “Dubai Roads Yagona boshqaruv markazi va Intellektual harakat tizimlari” markaziy boshqarmasi ofisi

Bundan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari davlati avtomobil yo‘llarida qo‘llanilib kelinayotgan telematic tizimlardan yana biri – bu yo‘llardagi axborot

beruvchi elektron tablolari hisoblanadi [7,8]. Ushbu elektron tablolari yordamida avtomobil yo‘li holati, ob-havo sharoiti, qoplama holati, yo‘llarda yuzaga kelgan yo‘l transport hodisalari nuqtasi hamda vujudga kelgan tirbandliklar haqidagi ma‘lumotlar aks ettirilib boriladi (2-rasm).

2-rasm. BAA dagi telematika tizimi elementlari namunalari

Ushbu elektron tablolariga ma‘lumotlar qisman sun‘iy intellekt yordamida yuqorida ta‘kidlangan boshqaruv markazi xodimlari tomonidan real vaqt asosida yangilanib turiladi.

Shu bilan bir qatorda Birlashgan Arab Amirliklarida jamoat transporti xususan avtobuslar qatnovi juda yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Xususan, Dubay shahrining o‘zida 400 ga yaqin avtobuslar, 450 ga yaqin avtobus bekatlari hamda 12 ta yo‘ldan iborat tarmoqlar 7/24 rejimida yo‘lovchilarga xizmat qilib kelmoqda. Avtobus bekatlariga yangi zamonaviy ko‘rinish kasb etuvchi dizayn va telematik tizim yordamida ishlovchi qurilmalar joriy qilingan (3-rasm). Shu bilan birgalikda BAAning Dubay shahridagi aqilli bekatlarda monitorlar o‘rnatilgan bo‘lib, bu monitorlar orqali avtobuslarning oraliq intervallari, yo‘nalish xaritalari, avtobusning bekatga kelish vaqti, harakat tezligi, boorish kerak bo‘lgan manzilgacha chipta narxi va taxminiy sayohat vaqtini bilib olish mumkin [9].

3-rasm. BAA Dubai shahridagi avtobus bekatlari

Respublikamiz avtomobil yo‘llarida telematika tizimlarining qo‘llanilishining Toshkent shahri “Bobur” ko‘chasi misolida ilmiy tadqiqotlar olib borildi [6]. “Bobur” ko‘chasi xalqaro aeroportdan “Furqat” ko‘chasigacha bo‘lgan 4.23 km uzunlikdagi magistral ko‘cha hisoblanadi (3-rasm).

4-rasm. “Bobur” ko‘chasi xaritasi: a-sputnikdagi tasviri, b-yo‘lning sxematik chizmasi

Poytaxtimizning “Bobur” ko‘chasi harakat jadalligi bir muncha yuqori ammo ko‘chaning shahar markazida joylashganligi sababli og‘ir yuk avtomobillar harakati u qadar kuzatilmaydi (1-jadval). Harakat jadalligini o‘lchash ishlari MQN 45-2007 me‘yoriy hujjat asosida olib borildi [5].

1-jadval. Harakat jadalligini o‘lchash natijalari

T/R	Vaqt oralig‘i	Yengil avtomobillar	Yuk avtomobillari	Avtobuslar va mikroavtobuslar	Velo-moto transporti	Jami:
			3,5 t gacha			
1	8 ⁰⁰ ; 9 ⁰⁰	1034	86	96	17	1233

2	$18^{00}; 19^{00}$	1120	97	114	24	1354
3	Olingan qiymatlarni o'rtacha arifmetikasi $A + B / 2$ $1233+1355 / 2$ ≈ 1294					2588

Harakat jadalligini o'lchash ishlari asosan transport vositalari harakati yuqori bo'lgan paytlarda, ya'ni $8^{00}-9^{00}$ hamda $18^{00}-19^{00}$ vaqtlari oralig'ida kuzatuv ishlari olib orildi (4-rasm). Kuzatish natijalari umumlashtirilib avtomobil yo'lidagi harakat jadalligining o'rtavha qiymati hisoblab topildi.

5-rasm. "Bobur" ko'chasida harakat jadalligini o'lchash

"Bobur" ko'chasini o'rganishlar jarayonida transport vositalarining chorrahalarda turib qolishi, svetofor sikli, piyodalar yo'lagi holati, avtobus bekatlari hamda eng asosiy ko'rsatgich ya'ni telematikaning joriy qilinganlik holatlari o'rganildi.

Bobur ko'chasi bo'ylab turli sathda va bir sathdagi kesishmalar mavjud. Turli sathda Bobur ko'chasi kichik halqa yo'li PK 5+50, hamda Qumariq ko'chalari bilan yo'l o'tkazgich orqali ya'ni PK 2+30 kesishgan.

Bir sathda kesishuvchi ko'chalar barchasi boshqariladigan chorrahalaridir.

1) PK 18+70 Nukus ko'chasi- setoforlar sikli qizil 50 sekund, sariq 5 sekund, yashil 20 sekund bo'lib, bu sikl to'rtala qatnov qismi uchun amal qiladi;

2) PK 24+90 Shota rusteveli va Bobur ko'chalari kesishmalari- svetofor sikli qizil 65 sekund, sariq 5 sekund, yashil 17 sekund;

3) PK 42+50 Bobur va Seul ko'chalari kesishmasi - svetofor sikli qizil 60, sariq 5 sekund, yashil 15 sekund.

Bundan tashqari PK 25+60 Yusuf xos hojib, PK 32+50 Bratislava, PK 33+20 O'rikzor ko'chalari bilan Bobur ko'chasi tutashgan bo'lib, bu tutashmalarda svetofor sikli asosiy ko'chada 30 tutashuvchi ko'chalarda esa 50 sekundni tashkil qilmoqda. Chorrahalarda ortiqcha turib qolishlar asosan harakat jadalligi yuqori soatlarda kuzatilib kutib qolishlar 40 sekunddan 2 daqiqagacha davom etdi.

“Bobur” ko‘chasi bo‘ylab har ikki tomonda ham piyodalar va velosipet harakati uchun yo‘laklar mavjud va ular soz holatda. Ushbu yo‘laklar bilan avtomobil yo‘li orasida yashil hudud ham mavjud bo‘lib shahar chiroyini yanada ochmoqda (5-rasm).

6-rasm. Piyodalar va velosipet yo‘lagi holati

Toshkent shahrining Bobur ko‘chasi bo‘ylab avtomobil yo‘llarida, piyodalar yo‘lagida, chorrahalarda va yo‘lga yondosh hududlarda kuzatuv kameralari, transport vositalari tezliklarini nazorat qilish qurilmalari, qoidabuzarliklarni aniqlovchi kuzatuv moslamalari mavjud. Bundan tashqari telematikaga oid juda foydali shunday yo‘nalish tanlanganki, ya’ni Shota Rustaveli ko‘chasi bilan kesishgan chorrahada elektron tablo o‘rnatilgan (6-rasm).

7-rasm. “Bobur” ko‘chasida telematik tizimning qo‘llanilishi

“Bobur” ko‘chasi bo‘ylab mavjud muammolar va ularning yechimlari

“Bobur” ko‘chasini hamda BAA davlatlari avtomobil yo‘llari va telematika tizimini o‘rganishlar natijasida quyidagicha umumiy tavsiyalar berishimiz mumkin (2-jadval). Eksperimentlar va kuzatishlar olib borilgan ushbu ko‘chada bir nechta kamchiliklar va transport vositalari ishtirokida qoidabuzarliklar aniqlandi. Shuni ham ta’kidlab o‘tish joizki piyodalar o‘tish joylari hamda piyodalar ishtirokidagi qoidabuzarliklar yoki nuqson va kamchiliklar kuzatilmadi. Lekin, avtobus bekatlariga

o‘zgartirishlar, innovatsion yechimlar tadbiq qilish orqali yo‘lovchilarning qulayligini oshirish mumkin bo‘ladi. Bobur ko‘chasi bo‘ylab kuzatilgan eng katta kamchiliklardan biri – bu tirbandliklar masalasi hisoblanib, ushbu kamchilik asosan svetofor sikllarining ishlash prinsipi natijasida yuzaga kelmoqda (8-rasm).

8-rasm. Bobur ko‘chasidagi tibandliklar

T/r	Mavjud kamchiliklar	Tavsiyalar
1	Bobur ko‘chasi bo‘ylab jami 7+7=14 ta ya‘ni; PK 10+04; PK 10+46; PK 10+98; PK 20+48; PK 20+84; PK 30+16; PK 30+73 nutqtalarida avtobus bekatlari mavjud bo‘lib bu avtobus bekatlari zamonaviy telematik tizimlari joriy etilmagan;	Bekatlarni zamonaviy va yo‘lovchilar uchun qulay qilish maqsadida BAA tajribasidan foydalanish ya‘ni har bir bekatga sensorli manitorlar joylashtirib avtobuslarning harakat jadvallari va yo‘nalishlarini online kuzatish imkonini yaratish tavsiya etiladi;
2	Ko‘ch bo‘ylab mavjud chorrahalarda axborot beruvchi electron tablolar faqatgina PK 24+90 da qo‘llanilgan	Ko‘chaning barcha bir sathdagi kesishmalariga Shota Rustaveli ko‘chasidagi kesishma singari ma‘lumot beruvchi elektron tablo joriy qilish;
3	Chorraha va tutashmalardagi joriy svetofor sikllari harakat jadalligi yuqori soatlarda yaxshi samara bermayabdi;	Svetofor sikllarini boshqaruv markazi tomonidan kuzatuv asosida o‘zgartirish yoki bu sikllarni avtomatik tizimga o‘tkazish. Bunda yuqorida tahlil qilingan BAA tajribasidan foydalanish yuqori samara beradi;
4	Butun ko‘cha uzunligi bo‘ylab avtobuslar uchun ajratilgan yo‘lakda yengil avtomobillarning parkovka qilinganligi, bu esa avtobuslarning harakatiga noqulayliklar paydo	Bobur ko‘chasidagi yirik savdo manzillari, dam olish manzillari yonidan parking maydonchalarini barpo qilish va parkovka bo‘yicha axborot beruvchi

qilmoqda.	ma'lumotlarni monitorlarga uzatish.	chorrahalardagi
-----------	--	-----------------

Xulosa

Yuqoridagi eksperiment natijalariga tayanib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, telematika tizimi avtomobil yo'llarining zamonaviy, xavfsiz va qulay bo'lishligida muhim ahamiyat kasb etadi. Hamda dunyoda raqobatbardosh yo'llar qurilishi uchun telematikani joriy qilish avtomobil yo'llaridagi mavjud muammolarni bartaraf etishda yechim bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Транспортная телематика в дорожной отрасли/ В.М. Власов, Д.Б. Ефименко, В.Н. Богумил. – М.: МАДИ, 2013
2. Хайитов Хайотjon Хикmat o'g'li, Yadgarov Sirojiddin Namozovich "Avtomobil yo'llarida geoaxborot tizimlarining o'rni". Golden Brain, Scientific Journal. ISSN 2181-4120 Volume 1, Issue 35 December 2023.
3. Власов, В.М. интеллектуальные транспортные системы в автомобильно дорожном комплексе /М.: МАДИ "МЕЙЛЕР", 2011
4. Дмитриев И.И., Кирилов А.М. Умные дороги и интеллектуальная транспортная система МАДИ, 2016
5. MQN 45-2007- "Avtomobil yo'llarida harakat jadalligini o'lchash"
6. <https://yandex.uz/maps/10335/tashkent/?ll=69.279737%241.311151&z=12>
7. https://www.fleximodo.com/?gad_source=5&gclid=EAiaIQobChMIh5CNhZybhQMvZxaiAx18Sgr5EAAAYASAAEgKqD_D_BwE
8. <https://www.almajidproperty.com/ar/blogs/major-uae-highway>
9. <https://www.speedydrive.ae/ar/blog/top-5-uae-freeways-for-driving/>

